

УДК 342.92: 342.7

Жаровська Ірина Мирославівна –
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри теорії та філософії права
ІНПП НУ «Львівська політехніка»

Iryna M. Zharovska –
doctor of juridical sciences, professor,
professor of the department of theory and philosophy of law,
Training and Scientific Institute of Jurisprudence and Psychology
Lviv Polytechnic National University
(1/3 Knyaz Roman str., Building 19, Room 304, Lviv)

Принципи адміністративно-правового механізму захисту права власності

У статті розглядається проблема сутності адміністративно-правового механізму захисту права власності. Основну увагу приділено принципам цього механізму. Констатовано, що адміністративно-правовий механізм захисту права власності ґрунтується на таких основних принципах: законності; демократизму; людиноцентризму; справедливості.

Ключові слова: право власності, адміністративно-правовий механізм, захист, самозахист, принципи.

В статье рассматривается проблема сущности административно-правового механизма защиты права собственности. Основное внимание уделено принципам этого механизма. Констатировано, что административно-правовой механизм защиты права собственности основывается на следующих основных принципах: законности; демократизма; человекоцентризма; справедливости.

Ключевые слова: право собственности, административно-правовой механизм, защита, самозащита, принципы.

I.M. Zharovska Principles of Administrative-Legal Mechanism of the Protection of Property Rights

The article deals with the problem of the essence of the administrative-legal mechanism of the protection of property rights. It was stated that the problem in the field of property, in transition economies states, is particularly relevant. First of all, Ukraine still has a significant influence of the post-communist ideology, the construction of the economic and financial system, labor market principles, and so on. Secondly, the chosen direction of European integration necessitates updating of methodological, nomenclature, organizational and legal approaches in the field of property rights.

Human rights and freedoms are valuable to the state and society. At the present stage of the development of the doctrine of human rights and state-building processes, less important and more significant rights are not allocated. All of them need consolidation, security and protection. Among them, the economic rights of the subject are of paramount importance, as they form the basis for the proper living standard of a person. The basis for the provision of economic rights is property, so the protection of property rights is a subjective right of every person and citizen.

The following principles are noted.

1. Legitimacy as the fundamental principle of the functioning of all state-legal phenomena. The mechanism of protection is closely interdependent with the state-power sphere, the construction and organization of the powers of state authorities.

2. Democratic treatment. The content of the principle of democratic treatment is that the legislation reflects the interests of as many people as possible. It rises from the principle of democracy. Subjects that implement the protective functions of the state must be elected or appointed in an appropriate manner; democratic treatment involves the self-government of citizens, that is, the opportunity to participate in decision-

making, concerning their rights and legitimate interests, including the sphere of property. It is important that democratic institutions were real rather than formal, where public would have an impact on the functioning of the subjects of the mechanism of protection, this is a question of the effectiveness of public councils under public authorities, public monitoring, public expertise, etc.

3. *Man-centeredness, as a transition to a new paradigm of development, when it's neither technology, nor an economy, but a person in its new quality will become the purpose and meaning of progress.*

4. *Justice as a characteristic of the social organization of the mechanism of protection of property rights, since the content of justice is reduced to the distribution of rewards and punishments, which is called distributive justice, and the justice of the decision-making process, called procedural justice, is considered.*

Keywords: *property right, administrative-legal mechanism, self-defense, principles.*

Постановка проблеми. Проблема у сфері власності в державах перехідного типу економіки є особливо актуальною. По-перше, Україна відчуває ще досі значний вплив посткомуністичної ідеології, побудови економічної та фінансової системи, принципів ринку праці тощо. По-друге, обраний напрям євроінтеграції зумовлює потребу оновлення методологічних, номенклатурних, організаційних та правових підходів у сфері права власності.

Вказане стосується не тільки нормативно-правового регулювання, але й інших механізмів реалізації та гарантування права власності. Серед них вагомим є механізм захисту, оскільки без захисної функції будь-яке право залишається «декларативним». Тому тільки комплексне поєднання цілісного державного механізму є суттєвим фактором забезпечення права у сфері власності.

Однак в науковій літературі до сьогодні не сформувався належний підходи до розуміння механізму захисту, окрім того здебільшого увагу присвячено цивільно-правовим та кримінально-правовим механізмам, при цьому адміністративно-правовий механізм не знайшов належного наукового місця.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання захисту прав особи на сьогодні аналізували в науковому полі недостатньо. Питання забезпечення і захисту прав людини розкриваються в працях таких юристів як О. Данильян, М. Козюбра, А. Кучук, С. Максимов, П. Рабінович, Ю. Разметаєва, О. Остапенко, І. Личенко та ін. Проте проблеми розуміння адміністративного механізму захисту до цього часу висвітлено поверхнево. Тим більше опосередковано в науці піднята проблема принципів адміністративно-правового захисту окремих груп прав людини.

Метою цієї статті є згрупувати основні принципи адміністративно-правового механізму захисту права власності як одного з основних прав людини.

Виклад основних положень. Права та свободи людини є цінними для держави та суспільства. На сучасному етапі розвитку доктрини прав людини та державотворчих процесів не виділяються менш вагомими і більш значущими права. Всі вони потребують закріплення, забезпечення та захисту. Серед них чільне місце мають економічні права суб'єкта права, оскільки становлять основу для належного життєвого рівня людини. Основою забезпечення економічних прав є власність, тому захист права власності – це суб'єктивне право кожної людини і громадянина.

Проте, як пояснює професор В. Лемак, вказані права не можуть належати до так званих «основних» (природних) прав людини, бо вони в принципі не наділені властивостями, притаманними іншим блокам прав людини, зокрема: соціально-економічні права не є «непорушними» в тому розумінні, що вони не можуть бути скасовані чи звужені законодавцем. Причому мотивами для такого скасування можуть бути як зниження рівня національного доходу, так і необхідність посилення економічних стимулів у суспільстві; перелік соціально-економічних прав не є «невичерпним», тобто в принципі цей блок прав не може існувати за межами їх юридичного закріплення. Це впливає з того, підкреслимо, що йдеться про зобов'язання держави надати особі певне благо і, звісно, ресурсне забезпечення цього блага не може бути «невичерпним» [1, с. 44].

Тому враховуючи «соціальну порушність» права власності воно потребує належного функціонування механізму його захисту.

Адміністративно-правовий механізм захисту вміщує в собі всі родові елементи загального механізму. Я. Греца вважає, що правовий механізм реалізації та захисту прав та законних інтересів слід розглядати як сукупність правових засобів, за допомогою яких кожним суб'єктом здійснюються його правові можливості, усуваються ті негативні умови, що можуть завдати шкоди практичному втіленню можливостей, відновлюється правове становище у разі порушення суб'єктивного права [2, с. 9]. Адміністративний механізм захисту це той, які уповноважений використовувати засоби і способи, які визначені нормами адміністративного права.

Одна з небагатьох дослідників, яка аналізує це питання є професор І. Личенко. На її думку «механізм адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян – це цілісна система суб'єктів та об'єктів захисту, способів та засобів, спрямованих на реалізацію законного інтересу громадян щодо володіння, користування та розпорядження майном, попередження порушень у цій сфері, припинення посягань на майно, застосування до порушників заходів адміністративної відповідальності у встановленому законом порядку та відшкодування заподіяної шкоди» [3, с.301].

Взявши за основу вказану дефініцію визначимося з основними принципами цього механізму, оскільки саме основні засади визначають напрям функціональної спрямованості такого явища. В юридичних тлумачниках поняття принцип тлумачиться: «1. Принцип як основоположна правда, закон, доктрина або припущення (підгрупи: 1) принцип як загальне правило або стандарт; 2) принцип як сукупність моральних та етичних стандартів). 2. Принцип як наперед визначена політика або спосіб дії. 3. Принцип як основна або необхідна якісна складова або елемент, що визначає внутрішню природу чи окремі характеристики поведінки. 4. Принцип як правило або закон, що стосується функціонування природних феноменів чи механічних процесів» [4, с. 15].

На нашу думку, слід визначити наступні принципи.

1. *Законність* як основоположний принцип функціонування всіх державно-правових явищ. Ми погоджуємося з науковцями, які виділяють кілька основних методологічних

підходів щодо сучасного розуміння поняття законності. Перший необхідно пов'язувати з функціонуванням законності як системи нормативних вимог щодо побудови системи правового регулювання у державі, і відповідно, реалізації правотворчої діяльності (нормотворчий аспект). Другий повинен передбачати усвідомлення законності з погляду її потенціалу для забезпечення правопорядку у суспільстві (аспект, пов'язаний з реалізацією права). Саме в останньому розумінні законність і виступає режимом (станом) діяльності усіх без винятку державних органів, громадських об'єднань, політичних партій, підприємств, установ, організацій, їх посадових осіб, окремих громадян, за якого необхідно точно і неухильно дотримуватись положень чинних законів України [5, с. 61–63].

Механізм захисту, тісно взаємозалежить від державно-владної сфери, побудови і організації повноважень органів державної влади. «Однією з головних причин, яка перешкоджає успішному поступу України у напрямі побудови сучасної демократичної і правової держави, здатної не лише проголошувати певні права і свободи людини, а й практично забезпечувати їх, на думку багатьох сучасних юристів, є саме недостатній рівень запровадження у практику функціонування механізму Української держави принципу законності. У результаті чого порушується не лише одна з базових вимог існування і розвитку механізму держави, а й гранично знижується рівень легітимності як окремих органів державної влади, так і держави в цілому» [6, с.85].

2. *Демократизм*. Зміст принципу демократизму полягає в тому, щоб законодавчі акти відображали інтереси максимально більшої кількості населення країни. Він впливає із принципу народовладдя, відповідно до якого «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування» (стаття 5 Конституції України). При цьому, принцип демократизму передбачає фіксацію в юридичних нормах такого правового становища людини, яке б максимально закріплювало її автономію і мінімізувало втручання держави у суспільні справи [7, с. 309].

Суб'єкти, які реалізують захисні функції держави повинні бути обрані чи призначені в належний спосіб, демократизм передбачає самоврядування громадян, тобто можливість брати участь у прийнятті рішень, що стосуються їх прав та законних інтересів, у тому числі у сфері власності. Вагомо, щоб демократичні інституції були реальними, а не формальними, де громадськість здійснювала б вплив на функціонування суб'єктів механізму захисту, тут йдеться мова про ефективність громадських рад при органах публічної влади, громадський моніторинг, громадська експертиза тощо.

Принцип демократизму втілюється через реалізацію ідеї легальності та легітимності суб'єктів механізму захисту та способів та засобів, які вони уповноважені застосовувати. Вагомим є дотримання структури «стримування та противаг», таким чином забезпечиться право більшості з повагою та врахуванням прав меншості; легальність влади та належність взаємовідносин держави і громадянського суспільства.

3. *Людиноцентризм*, як «перехід до нової парадигми розвитку, коли не технології, не економіка, а людина в її новій якості стане метою і смислом прогресу. Так виникає і стверджується людиноцентризм – нова стратегія поступу суспільства, в основі якої – не накопичення матеріальних благ і цінностей, а орієнтація на цінності духовні, на знання, культуру, науку, без яких життя втрачає смисл і перспективу» [8].

Розвиток демократичної держави не тільки обумовлює необхідність реалізації принципів соціальної та правової держави, а й

вимагає підвищення ефективності функції захисту прав та свобод людини. При цьому, мова йде не тільки про формалізацію самих прав та свобод, але й про наявність та ефективність гарантій та механізмів їх реалізації, враховуючи реальне втілення можливостей кожної людини захищати власні права та свободи, самовиражатися та розвиватися.

4. *Справедливість* як характеристика суспільної організації механізму захисту права власності. «По-перше, зміст справедливості зводиться до розподілу винагород і покарань, що називається дистрибутивною справедливістю. По-друге, розглядається справедливість процедури прийняття рішень, що отримало назву процедурної справедливості» [9, с.44].

Висновок. Загалом можна констатувати, що адміністративно-правовий механізм захисту права власності ґрунтується на наступних основних принципах: законності як основоположній ідеї функціонування всіх державно-правових явищ; демократизму через визначення правової природи механізму, який полягає в тому, що він повинен відображати інтереси максимально більшої кількості населення держави; людиноцентризму, як переходу до нової парадигми розвитку, коли не людина стає метою і смислом економічного прогресу; справедливості як характеристики суспільної організації механізму захисту права власності.

Список використаних джерел:

1. Лемак В. Соціально-економічні права людини в контексті верховенства права: вітчизняний досвід закріплення та застосування. *Вісник Академії правових наук України*. 2010. № 1. С. 40-48.
2. Греца Я. В. Правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів суб'єктів податкових правовідносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 К., 2006. 20 с.
3. Личенко І.О. Захист законних інтересів громадян України у сфері власності засобами адміністративного права: дис. ... док. юрид. наук: 12.00.07. Л., 2015. 495 с.
4. Пухтецька А. Європейські принципи адміністративного права: поняття і система. *Право України*. 2006. № 10. С. 15–19.
5. Осауленко О., Панько О. Зміцнення законності у правозастосовному процесі. *Право України*. 2004. № 12. С. 61–68.
6. Бистрик Г. М. Принцип законності і засоби його правового забезпечення у функціонуванні механізму держави. *Наукові праці МАУП*. 2014. Вип. 1. С. 85-90.

7. Донченко О.П. Свобода як всезагальний принцип права *Проблеми філософії права*. Том III. № 1-2. Київ-Чернівці: Рута, 2005. 480 с.
8. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати К.: Грамота, 2005. 447 с.
9. Соснина Л.М. Тенденции исследования справедливости в зарубежной социальной психологии. *Психологический журнал*. 2006. № 5. С. 40-49.

References:

1. Lemak V. Sotsialno-ekonomichni prava liudyny v konteksti verkhovenstva prava: vitchyzniani dosvid zakriplennia ta zastosuvannia. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2010. № 1. S. 40-48.
2. Hretsa Ya. V. Pravovyi mekhanizm realizatsii ta zakhystu prav i zakonnykh interesiv sub'iektiv podatkovykh pravovidnosyn: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 K., 2006. 20 s.
3. Lychenko I.O. Zakhyst zakonnykh interesiv hromadian Ukrainy u sferi vlasnosti zasobamy administratyvnoho prava: dys. ... dok. yuryd. nauk: 12.00.07. L., 2015. 495 s.
4. Pukhtetska A. Yevropeiski pryntsyipy administratyvnoho prava: poniattia i systema. *Pravo Ukrainy*. 2006. № 10. S. 15–19.
5. Osaulenko O., Panko O. Zmitsnennia zakonnosti u pravozastosovnomu protsesi. *Pravo Ukrainy*. 2004. № 12. S. 61–68.
6. Bystryk H. M. Pryntsyipy zakonnosti i zasoby yoho pravovoho zabezpechennia u funktsionuvanni mekhanizmu derzhavy. *Naukovi pratsi MAUP*. 2014. Vyp. 1. S. 85-90.
7. Donchenko O.P. Svoboda yak vsezahalnyi pryntsyip prava *Problemy filosofii prava*. Том III. № 1-2. Kyiv-Chernivtsi: Ruta, 2005. 480 s.
8. Kremen V. H. Osvita i nauka v Ukraini – innovatsiini aspekty. Stratehiia. Realizatsiia. Rezultaty K.: Hramota, 2005. 447 s.
9. Sosnyna L.M. Tendentsyy yssledovanyia spravedlyvosty v zarubezhnoi sotsyalnoi psykholohyy. *Psykhologhycheskyi zhurnal*. 2006. № 5. S. 40-49.